

Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Część I.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3584248>

ADAM LARYSZ¹ , JACEK MAROŃ²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

² ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

ABSTRACT. Materials to the knowledge of the fauna of Lepidoptera of Poland. Part I.

As a result of the recent field research in 2017-2019 new data for 11 species of moths from Poland are presented. Four of them: *Caryocolum blandella*, *Polyploca ridens*, *Caradrina kadenii* and *Aethmia centrogo* are for the first time found in the Upper Silesia region: The *Caloptilia jurateae* is a new species for the Lower Silesia region and the first record outside the Northeast Poland, from which it was previously known.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, Ypsolophidae, Gelechiidae, Crambidae, Drepanidae, Noctuidae, new data, Poland, Silesia, faunistics, nature conservation.

WSTĘP

Praca przedstawia nowe dane faunistyczne dla 11 gatunków motyli z Polski, należących do rodzin Gracillariidae, Ypsolophidae, Gelechiidae, Crambidae, Drepanidae oraz Noctuidae. Cztery z nich to gatunki nowe dla woj. śląskiego: *Caryocolum blandella*, *Polyploca ridens*, *Caradrina kadenii* oraz *Aethmia centrogo*, pozostałe to gatunki rzadko spotykane na Górnym Śląsku, zaś *Caloptilia jurateae* jest gatunkiem nowym dla woj. dolnośląskiego. Poniższe dane są wynikiem badań fauny motyli, prowadzonych w latach 2017-2019. Odłowu nocne prowadzono z użyciem ekranu oświetlonego lampami żarowo-rtęciowymi oraz świetlówkami emitującymi światło nadfioletowe (UV). Nazewnictwo i systematykę przyjęto według najnowszego wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz w kolekcji drugiego autora.

WYNIKI

Gracillariidae STAINTON, 1854

Caloptilia jurateae BENGTTSSON, 2010 (Ryc. 1)

Woj. dolnośląskie: Góry Bystrzyckie, Niemojów [XR15], 17.08.2017, 1♀ e.l., l. 01.08.2017 na młodym klonie zwyczajnym *Acer platanoides* L. nad rzeką Dzika Orlica, prep. genit., leg. et det. A. Larysz. Ten niedawno opisany gatunek znany jest w Europie z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polski i Niemiec (BENGTTSSON 2010). W Polsce znany był dotąd tylko z północno-wschodniej części kraju, z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Gatunek preferuje lasy nad wodami z domieszką klonu zwyczajnego, na którym żeruje jego gąsienica. Podobny,

bliźniaczy gatunek – *Caloptilia semifascia* (HAWORTH, 1828) żeruje na klonie polnym *Acer campestre* L. Oba gatunki są bardzo zmienne, występują w wielu formach barwnych i nie można ich rozróżnić na podstawie cech zewnętrznych. Jedynie zbadanie aparatu genitalnego oraz hodowla pozwala na określenie gatunku (BENGTSSON 2010), gdyż miny *C. juratae* są wyraźnie większe niż miny *C. semifascia*. W Niemojowie zebrałem kilka min na podrostach klonu zwyczajnego, rosnących nad rzeką Dzika Orlica, w miejscu cienistym i wilgotnym. Nowe stanowisko *C. juratae* w Górach Bystrzyckich, bardzo oddalone od dotychczas znanych stanowisk w północno-wschodniej Polsce, może świadczyć o tym, że gatunek ten prawdopodobnie występuje w innych regionach kraju, w odpowiednich dla niego środowiskach. Gatunek nowy dla fauny woj. dolnośląskiego.

Ypsolophidae GUENÉE, 1845

Ypsolopha dentella (FABRICIUS, 1775) (Ryc. 2)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 07.2018 i 07.2019, po 1 ex. do UV, leg. et det. A. Larysz. Gatunek znany w kraju z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), na Górnym Śląsku bardzo rzadki, w ostatnich latach łowiony tylko w Lasach Pszczyńskich (dane niepubl.).

Gelechiidae STANTON, 1854

Caryocolum blandella (DOUGLAS, 1852) (Ryc. 3)

Woj. śląskie: Mysłówice-Ćmok [CA66], 29.07.2019, 1 ex. do UV, prep. genit., leg. et det. A. Larysz. Wykazany z sześciu województw w kraju: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i pokarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Gatunek nowy dla fauny Śląska.

Crambidae LATREILLE, 1810

Cydalima perspectalis (WALKER, 1859) (Ryc. 4–5)

Woj. śląskie: Mysłówice-Centrum [CA66], 11.08.2019, 1 ex. na bukszpanie (*Buxus* sp.), leg. A. Larysz; Mysłówice-Bonczyk [CA66], 14.08.2019, 1 ex. na murze; Mysłówice-Janów [CA66], 16.08.2019, 3 exx. wypłoszone z bukszpanów; Woszczyce k. Orzesza [CA35], 17.08.2019, 1 ex. na budynku; Katowice-Brynów [CA56], 19.08.2019, 1 ex. w mieszkaniu; Mysłówice-Ćmok [CA66], 17.08.–11.09.2019, kilkanaście okazów przy świetłowie UV oraz pod lampą nad wejściem do budynku, leg. A. Larysz; Bytom-Centrum [CA57], 24.09.2019, kilka dorosłych gąsienic na bukszpanie, z których uzyskano trzy imagines 14–15.10.2019, leg. A. Larysz. *C. perspectalis* po raz pierwszy został stwierdzony na terenie Górnego Śląska w 2016 roku w rezerwacie „Łęczczok” k. Raciborza (LARYSZ & MAROŃ 2018). Gatunek w wyraźnej ekspansji w kraju, prawdopodobnie występuje już na całym terenie Górnego Śląska.

Dolicharthria punctalis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 6)

Woj. śląskie: rez. „Łęczczok” [CA05], 18.08.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Ten bardzo rzadki gatunek znany jest tylko z czterech województw: lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). To drugie stanowisko na Górnym Śląsku, pierwsze z okolic Raciborza podaje WOCKE (1874).

Drepanidae BOISDUVAL, 1828***Polyploca ridens*** (FABRICIUS, 1787) (Ryc. 7)

Woj. śląskie: rez. „Łęczczok“ [CA05], 23.05.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. W 2019 złowiony też w Rybniku [CA25], leg. J. Maroń oraz w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie-Mokrem [CA46], leg. G. Chowaniec (danie niepubl.). Występuje w niemal całym kraju, znany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), jednak z województwa śląskiego dotąd niepodawany.

Noctuidae LATREILLE, 1809***Caradrina kadenii*** (FREYER, 1836) (Ryc. 8)

Woj. śląskie: Rybnik-Ochojec [CA25], 27.08.2019, 1 ex. na drzwiach domu, leg. et det. J. Maroń; rez. „Łęczczok“ [CA05], 30.08.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek do 2019 roku znany był w Polsce tylko z miejscowości Grabowiec na Pomorzu (KOSTROWICKI 1953, BUSZKO & NOWACKI 2017). W sierpniu 2019 został po raz drugi stwierdzony w kraju – 1 ex. został złowiony we Wrocławiu-Wyspie Opatowickiej [XS46] (DOBRAŃSKI & SKOCZYLAŚ 2019). Gatunek nowy dla fauny Górnego Śląska.

Atethmia centrigo (HAWORTH, 1809) (Ryc. 9)

Woj. śląskie: rez. „Łęczczok“ [CA05], 18.08.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek znany z 6 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, dolnośląskiego i opolskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa śląskiego.

Tiliacea aurago (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 10)

Woj. śląskie: rez. „Łęczczok“ [CA05], 23.09.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Gatunek znany prawie w całym kraju, wykazany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), lecz rzadko spotykany. Gatunek ten wykazał z Łęczczoka WOLF (1935), gdzie 25.09.1924 jedną samicę tego gatunku złowił Ostermeyer. W województwie śląskim współczesne dane pochodzą z okolic Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (NOWACKI & WĄSALA 2006).

Tiliacea citrigo (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 11)

Woj. śląskie: rez. „Łęczczok“ [CA05], 23.09.2019, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń. Znany z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na Górnym Śląsku historyczne dane pochodzą z Tarnowskich Gór (RAEBEL 1931, WOLF 1935), ze Smolenia k. Zawiercia (MASŁOWSKI L. & MASŁOWSKI M. 1936), Pogrzebienia i Ligoty Tworkowskiej k. Raciborza (DROZDA 1962), a współcześnie znaleziony w Mirowie k. Zawiercia (NOWACKI & WĄSALA 2006). Nowe stanowisko na Górnym Śląsku.

Orthosia miniosa (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 12)

Woj. śląskie: Mysłowice-Ćmok [CA66], 05.04.2019, 1 ex. do UV, leg. et det. A. Larysz. Wykazany z całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), jednak na Górnym Śląsku spotykany bardzo rzadko i dotąd znany tylko z historycznych stanowisk w Knurowie i Tarnowskich Górach (RAEBEL 1931, WOLF 1935). W ostatnich latach łowiony również w Lasach Pszczyńskich (dane niepubl.).

PIŚMIENNICTWO

- BENGTSSON B.A. 2010. *Caloptilia jurateae* sp. n., a sibling species of *Caloptilia semifascia* (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae). *Entomologisk Tidskrift* 131(2): 105–112.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- DOBRAŃSKI X., SKOCZYLAŚ Ł. 2019. Ponowne stwierdzenie *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 27(005): 1 [online]. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616084>.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- KOSTROWICKI A. 1953. Studia nad fauną motyli wzgórz kserotermicznych nad dolną Nidą. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 6: 264–447.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2018. Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”. *Rocznik Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(003): 69–78. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1924961>.
- MASŁOWSKI L., MASŁOWSKI M. 1936. Motyle okolic Zawiercia. III. Uzupełnienia i sprostowania. T. II. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 32: 403–451.
- NOWACKI J., WAŚALA R. 2006. Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. *Wiadomości entomologiczne* 25(2): 105–124.
- RAEBEL H. 1931. Die Großschmetterlinge des Oberschlesischen Hügellands. *Beuthener Abhandlungen zur oberschlesischen Heimatforschung, Beuthen* 1/3: 1–101.
- WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 4: 1–107.
- WOLF P. 1935. Die Großschmetterlinge Schlesiens. *Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 3(1): 161–344.

Ryc. 1–6. 1. *Caloptilia jurateae* ♀ (rozp. skrz. 10,3 mm), Niemojów, 17.08.2017 e.l.; 2. *Ypsolopha dentella* (rozp. skrz. 20 mm), Mysłowice-Ćmok, 06.07.2019; 3. *Caryocolum blandella* (rozp. skrz. 10 mm), Mysłowice-Ćmok, 29.07.2019; 4. *Cydalima perspectalis* (rozp. skrz. 40 mm), Mysłowice-Ćmok, 01.09.2019; 5. *Cydalima perspectalis* forma melanistyczna (rozp. skrz. 39 mm), Mysłowice-Ćmok, 11.09.2019; 6. *Dolicharthria punctalis* (rozp. skrz. 17 mm), rez. Łęczczok, 18.08.2019 (fot. 1–5 A. Larysz, 6 J. Maroń).

Figs. 1–6. 1. *Caloptilia jurateae* ♀ (wingspan 10.3 mm), Niemojów, 17.08.2017 e.l.; 2. *Ypsolopha dentella* (wingspan 20 mm), Mysłowice-Ćmok, 06.07.2019; 3. *Caryocolum blandella* (wingspan 10 mm), Mysłowice-Ćmok, 29.07.2019; 4. *Cydalima perspectalis* (wingspan 40 mm), Mysłowice-Ćmok, 01.09.2019; 5. *Cydalima perspectalis* melanistic form (wingspan 39 mm), Mysłowice-Ćmok, 18.06.2017; 6. *Dolicharthria punctalis* (wingspan 17 mm), Łęczczok nature reserve, 18.08.2019 (photos 1–5 A. Larysz, 6 J. Maroń).

Ryc. 7–12. 7. *Polyploca ridens* (rozp. skrz. 32 mm), rez. Łęczczok, 23.05.2019; 8. *Caradrina kadenii* (rozp. skrz. 25 mm), rez. Łęczczok, 30.08.2019; 9. *Atethmia centrago* (rozp. skrz. 30 mm), rez. Łęczczok, 18.08.2019; 10. *Tiliacea aurago* (rozp. skrz. 31 mm), rez. Łęczczok, 23.09.2019; 11. *Tiliacea citrigo* (rozp. skrz. 30 mm), rez. Łęczczok, 23.09.2019; 12. *Orthosia miniosa* (rozp. skrz. 34 mm), Mysłowice-Ćmok, 05.04.2019 (fot. 7–11 J. Maroń, 12 A. Larysz).

Figs. 7–12. 7. *Polyploca ridens* (wingspan 32 mm), Łęczczok nature reserve, 23.05.2019; 8. *Caradrina kadenii* (wingspan 25 mm), Łęczczok nature reserve, 30.08.2019; 9. *Atethmia centrago* (wingspan 30 mm), Łęczczok nature reserve, 18.08.2019; 10. *Tiliacea aurago* (wingspan 31 mm), Łęczczok nature reserve, 23.09.2019; 11. *Tiliacea citrigo* (wingspan 30 mm), Łęczczok nature reserve, 23.09.2019; 12. *Orthosia miniosa* (wingspan 34 mm), 05.04.2019 (photos 7–11 J. Maroń, 12 A. Larysz).

Accepted: 10 December 2019; published: 19 December 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>